

LA TRATTA DEGLI SCHIAVI. L'EPISTOLA 10* DI AGOSTINO TRA LEGITTIMITÀ GIURIDICA, ABUSI E TRAFFICANTI

Gennaro Petruccelli*

La questione delle migrazioni è posta oggi con sfaccettature e sensibilità proprie del nostro tempo, intersecando i temi dell'economia, della politica, dell'integrazione, della globalizzazione. Fenomeni complessi, del resto, richiedono approcci critici, capaci di leggere la realtà per provare a comprenderla senza cedere a facili riduzionismi. In questo senso gli ultimi interventi magisteriali di papa Francesco indicano una strada ermeneutica chiara, ponendo al centro di ogni riflessione il valore della persona e della dignità di ogni uomo, nella complessità insita a questo tema. L'anelito dell'enciclica *Fratelli tutti* (d'ora in poi *FT*) verso «un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale»¹, ad esempio, legge gli attuali fenomeni migratori come processi che «costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo, ma oggi [...] risentono di una perdita di quel senso della responsabilità fraterna, su cui si basa ogni società civile» (*FT* 40). Francesco indica quindi in modo esplicito anche la via della responsabilità, invitando l'uomo a riconoscere nell'altro, nel diverso, nella cultura dell'incontro le possibilità inedite di un arricchimento che è alla portata di tutti e può plasmare interi sistemi sociali².

* Docente di Storia della Chiesa all'Istituto Teologico Leoniano.

¹ FRANCESCO, papa, Lett. enc. "*Fratelli tutti*" sulla fraternità e amicizia sociale (3 ott. 2020), n. 6 [ultima consultazione: 12 sett. 2021], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html>.

² ID., *Messaggio per la 107ma giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2021* (3 mag. 2021) [ultima consultazione: 12 sett. 2021], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html>: «dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano la cultura dell'incontro, consapevoli dell'intima interconnessione che esiste tra noi. In questa prospettiva, le migrazioni contemporanee ci offrono l'opportunità di superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla diversità del dono di ciascuno».

Una risposta alle questioni innescate dalle attuali migrazioni, che sia realizzabile e rispettosa dell'umanità, tuttavia, è in larga parte ancora da costruire. Non di rado interessi particolari prevalgono sulla solidarietà universale, tristi soprusi prevalgono sull'accoglienza, così da creare condizioni tali da perpetrare ancora oggi l'infimo dramma di una rinnovata tratta di esseri umani.

A sostegno della comprensione della questione sembra possa utilmente venirci incontro anche l'indagine storica, con una rapida analisi di uno spaccato di vita mediterranea³, sulle coste della ricca provincia africana dell'impero romano nel secolo V, attingendo a una testimonianza preziosa tratta dall'epistolario di sant'Agostino. Il presente lavoro si propone di illustrare e commentare sinteticamente la lettera 10*⁴ di sant'Agostino di Ippona, contestualizzandola nel suo momento storico e rilevando l'importanza dei suoi contenuti in ordine alla comprensione del fenomeno della schiavitù e vendita oltremare di uomini nel periodo prossimo alla caduta dell'impero romano d'Occidente, quando altri fenomeni migratori occupavano la scena di quel mondo con un impatto forse simile a quello attuale.

1. Struttura della lettera

La datazione dell'epistola è incerta: la si colloca nell'anno 422-423 o cinque anni più tardi, nel 428, sulla base della presenza di Alipio a Roma⁵, e del riferimento a un concilio probabilmente celebrato a Cartagine (o a Ippona), a seguito del quale Alipio era stato inviato presso la corte imperiale⁶.

³ Questo nostro modesto intervento può forse contribuire alla costruzione di quella «teologia del Mediterraneo» richiesta da papa Francesco in occasione del convegno «La teologia dopo *Veritatis gaudium* nel contesto del Mediterraneo», tenutosi a Napoli il 21 giugno 2019 [ultima consultazione: 25 sett. 2021], <https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190621_teologia-napoli.html>.

⁴ Con l'aggiunta dell'asterisco dopo il numero progressivo, si indicano le lettere scoperte da Johannes Divjak, per le quali può trovarsi buona presentazione in: *Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divjak. Communications présentées au colloque des 20 et 21 septembre 1982*, C. LEPELLEY (cur.), Études augustiniennes, Paris 1983. Il testo della lettera che qui utilizzeremo, compreso ogni riferimento alla paragrafazione laddove citeremo passi in particolare, è ripreso da *Sant'Agostino. Le lettere. Supplemento (1*-29*)*, L. CARROZZI (ed.), Città Nuova, Roma 1992. Per i Sermoni, invece, il riferimento è *Sant'Agostino. Discorsi*, I, P. BELLINI *et alii* (ed.), Città Nuova, Roma 1979; IV, V. PARONETTO – A. M. QUARTIROLI (ed.), Città Nuova, Roma 1989.

⁵ Si evince da *Ep.* 10*, 4: «quamvis et Romae facilius possit forsitan inveniri».

⁶ Cfr. *Ep.* 10*, 1. Difficile individuare il concilio a cui fa riferimento Agostino. Restando prossimi al 422, sappiamo con certezza che a Cartagine era stato celebrato un concilio particolare nel 421, che ribadì

Mittente e destinatario della lettera sono, invece, assai chiari. A scrivere è Agostino, che al tempo già aveva certamente una notevole esperienza episcopale, essendo stato nominato alla sede di Ippona nel 397. Scrive dunque un vescovo ormai conosciutissimo, che ben era al corrente di quanto accadeva tra la sua gente, del tutto addentro alla vita religiosa e civile della sua diocesi. A ricevere la lettera è Alipio, da Agostino appellato «santo fratello», che con Agostino aveva da subito condiviso l'ideale della vita comune presso la casa episcopale di Ippona⁷ ed era poi stato nominato vescovo di Tagaste nel 394.

L'occasione dell'epistola è complessa, perché in essa s'intrecciano tre ordini di motivi. Anzitutto Agostino scrive ad Alipio per informarlo di aver ricevuto i testi degli eretici Giuliano di Eclano e Celestio, informazione già contenuta in una precedente lettera scritta ad Alipio, ma forse non ancora recapitatagli⁸. In secondo luogo Agostino allega alla missiva un promemoria appartenente ad Alipio, perché possa, adesso che è a Roma, trattare molte faccende urgenti che ivi erano segnalate e che ad Agostino risultano non evase. Il terzo motivo della lettera, da ultimo, sembra essere quello di maggiore rilevanza⁹: il flagello dell'opera dei *mangones*, procacciatori e venditori di schiavi, originari per lo più della Galazia, che operavano indisturbati da diverso tempo nella Numidia e sulle coste di Ippona¹⁰.

Lo stile è chiaramente epistolare, come si evince dalla struttura: saluto iniziale, motivo dello scritto, trattazione delle questioni centrali, ultimi saluti e congedo. Tuttavia il tono usato da Agostino, la forza con cui richiama alcuni passaggi – anche per mezzo di vivo coinvolgimento – ben sostanziano la definizione generale che della

in sostanza le disposizioni già determinate nella più grande assemblea del 419. Che Agostino possa riferirsi a questo concilio cartaginese, è un'affermazione che poggia però soltanto su elementi di plausibilità. Cfr. *Dizionario dei concili*, I, P. PALAZZINI – G. MORELLI (cur.), Città Nuova, Roma 1963, 263-264.

⁷ Non accenniamo neanche all'esperienza di vita comune di Agostino e dei suoi seguaci, sia quando Agostino era semplice presbitero, sia quando fu nominato vescovo di Ippona. La figura di Alipio sarà di grande rilievo; egli integrerà anche la regola agostiniana per i monasteri, chiamata *Preceptum*, con alcuni elementi disciplinatori, conosciuti come *Ordo monasterii*. Fu il ministero di vescovo di Tagaste ad allontanare fisicamente Alipio da Agostino. Cfr. P. BROWN, *Augustin of Hippo*, Berkeley, University of California Press 2000, 201-202.

⁸ Così si legge in *Ep. 10**, 1: «Iam vero rescripseram quod pervenerint ad me cum tuo commonitorio libri Iuliani et Caelestii quos per filium nostrum Commilitonem diaconum direxisti. [...] Quamquam ergo iam ista scripseram, tamen etiam nunc volui commonere, ne fortasse prius haec rescripta quam illa quae prius feci accipiat Sanctitas tua».

⁹ Così Agostino introduce la questione: *Ep. 10**, 2: «Addo autem et aliu», che non a torto la traduzione italiana rende «aggiungo un altro problema».

¹⁰ Cfr. *Ep. 10**, 7.

lettera ha dato Humbert, quando l'ha definita una «lunga denuncia», un reclamo per una situazione ormai divenuta insostenibile e da molti ignorata¹¹.

2. I contenuti

Rese le necessarie informazioni al Alipio, all'inizio della seconda parte della lettera Agostino entra nel merito della attività dei *mangones*. Con questo nome sono chiamati degli individui che praticavano «illegalmente la riduzione in schiavitù di uomini e di donne libere dell'impero»¹². I *mangones* oltrepassavano le possibilità che le disposizioni giuridiche contemplavano a quel tempo, e si dedicavano al reclutamento di schiavi nelle regioni africane dell'impero, per poi rivenderli oltremare¹³. Agostino rileva che questo gruppo di scellerati operava il reclutamento con diverse modalità, per condurre in schiavitù perpetua più persone possibili¹⁴. Una maniera era l'assalto violento di località rurali e isolate, lontane dai grandi centri abitati, da cui venivano tradotti gli abitanti catturati verso i lidi da cui sarebbero partiti per essere venduti¹⁵. Altro modo era il servirsi di donne che, colluse con i trafficanti, attiravano con l'inganno altre don-

¹¹ M. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre: Augustin et l'autorité parentale (Ep. 10* et 24*)*, in *Les lettres de Saint Augustin découvertes par Johannes Divjak*, 189: «La Lettre 10* adressée à Alypius [...] n'est qu'une longue plainte».

¹² J. ANDREAU – R. DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, Il Mulino, Bologna 2009, 215.

¹³ In linea generale le *Lettere Divjak*, così come sono conosciute, testimoniano un generale tono di lagnanza verso l'amministrazione centrale romana. Agostino, al di là della questione della tratta degli schiavi, lamenta un regime di mancanza di tutela non già dei privilegi, ma dei diritti cristiani, come quello della tassazione oppressiva e dell'asilo nelle chiese. La lontananza tra Roma e le province africane, che si percepisce dal tenore della lettera qui studiata, è segno evidente di una *res publica* che rimase in sostanza un'istituzione profana, che nulla doveva in questioni di governo al cristianesimo sempre più affermato. Questa lettura delle cose, supera l'idea di una chiesa cattolica che andò sostituendosi all'impero per mezzo di una transizione morbida e incontestata. Cfr. P. BROWN, *Per la cruna di un ago*, Einaudi, Torino 2014, 528-529.

¹⁴ Stando alla documentazione a nostra disposizione, il costo di uno schiavo sul mercato nero, era pari a quello di un cavallo, ossia circa 7 solidi, così che attorno alla tratta di realizzò uno di maggiori *business* dell'Africa romana del tempo. Cfr. G. CORCORAN, *Saint Augustine on Slavery*, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 1985, 23-24. Legalmente i costi degli schiavi erano assai maggiori: al tempo di Giustiniano, nel dirimere questioni giuridiche, venne riconosciuto il costo di un ragazzo sotto i 10 anni a 30 solidi, 50 per un adulto senza un particolare mestiere, 70 per un adulto esperto. Pur se tuttavia i costi ordinari della schiavitù erano più bassi, dai 20 ai 30 solidi per un adulto, fino ai 50 o 60 per professionisti esperti in qualche disciplina, il mercato nero dei *mangones* restava assolutamente vantaggioso e assai ricercato. Cfr. A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, III, Il Saggiatore, Milano 1981, 1291.

¹⁵ *Ep. 10**, 2: «ut gregatim ululantes habitu terribili vel militari vel barbaro et agrestia quaedam loca, in quibus pauci sunt homines, perhibeantur invadere et quos istis mercatoribus vendant violenter abducere».

ne libere per condurle alla schiavitù¹⁶. La più grave offesa però al diritto vigente e alla morale era l'acquisto di bambini direttamente dai propri genitori, non per una concessione di lavoro che durava 25 anni, come permesso dalle leggi romane, ma per sempre. Scrive con amarezza Agostino: «Nam vix pauci reperiuntur a parentibus venditi quos tamen non ut leges Romanae sinunt ad operas viginti quinque annorum emunt isti, sed prorsus sic emunt ut servos et vendunt trans mare ut servos»¹⁷. Acquirenti degli schiavi erano generalmente barbari, secondo quanto risulta alla Chiesa africana¹⁸.

Agostino, non per convincere l'interlocutore suo amico, ma per manifestare l'impatto che simili vicende avevano sulla sua persona e sulla serenità della vita delle province africane, riporta pure alcuni episodi concreti di rapimenti e operazioni dei *man-gones*. Racconta che il fratello di una ragazzina riscattata per opera della Chiesa, in un colloquio personale con Agostino, gli spiegò per bene com'era avvenuto il ratto di molte persone del suo paese, riconducibile alla modalità brigantesca di reclutamento¹⁹. Agostino, come accennato sopra, riporta poi l'esempio di una donna di Ippona che per cupidigia, convinta col denaro, rinchiudeva, maltrattava e infine consegnava ai trafficanti donne avvicinate con l'inganno²⁰. Altro esempio è quello macroscopico – che restituisce la portata dei traffici di cui parliamo – di interi barconi pieni di uomini e donne pronti per essere trasportati oltremare e venduti.

Per opera della Chiesa di Ippona erano state liberate circa 120 persone²¹. Era, infatti, solo la Chiesa a opporre una qualche resistenza a questo fenomeno di svuotamento vero e proprio delle province romane d'Africa²². L'impegno della Chiesa su questioni

¹⁶ Cfr. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre*, 189.

¹⁷ *Ep.* 10*, 2.

¹⁸ ANDREAU – DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, 215: «Sembrebbe che in Europa la clientela barbara apprezzasse tali schiavi». Pare che anche i latifondisti italici acquistavano gli schiavi per i campi, considerata la carenza di manovalanza all'indomani dell'invasione gotica e del sacco di Roma. Cfr. BROWN, *Per la cruna di un ago*, 527.

¹⁹ *Ep.* 10*, 3: «Nocte enim dixit huiusmodi irruisse praedones».

²⁰ *Ep.* 10*, 6: «Quis credit inventam esse mulierem et hoc apud nos apud Hipponem quae Giddabenses feminas velut lignorum emendorum causa seducere, includere, affligere soleret et vendere?».

²¹ In questo passaggio dell'epistola Agostino fornisce un importante elemento per la comprensione della percentuale effettiva di figli venduti illecitamente dai genitori, di cui parleremo appresso. Scrive infatti il vescovo che, tra le 120 persone liberate, «vix quinque aut sex inventi sunt a parentibus venditi». *Ep.* 10*, 7. Vedremo nel prossimo paragrafo che la questione della locazione dei figli a compratori per 25 anni era ai tempi di Agostino un problema vivo.

²² Il flagello della schiavitù a inizio V secolo era presente ampiamente nella società romana, motivo per cui la Chiesa se ne interessava; non è possibile con esattezza definire quando questo fenomeno declinò. Cfr. ANDREAU – DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, 209-210. La dottrina cristiana in ordine alla schiavitù, accettata eppure indirettamente delegittimata dalle idee evangeliche dell'uguaglianza di

sociali era all'ordine del giorno, e spesso ai vescovi venivano chiesti addirittura arbitrati giuridici e interventi su problemi spinosi²³. Riportando l'esperienza di una ragazza rapita mentre era casa dei suoi genitori, Agostino scrive che essa era tra le persone liberate con un riscatto pagato dalla Chiesa²⁴. Con questa stessa modalità erano state affrancate le 120 persone cui abbiamo accennato. In questa circostanza però si dice pure: «Non defuit fidelis, morem nostrum in eleemosynis huiusmodi sciens, qui hoc nuntiaret Ecclesiae»²⁵. Questo passaggio mette in luce non soltanto il fatto che la gente sapeva che la Chiesa si dedicava a questo genere di riscatti, e quindi che lo faceva diffusamente e non di rado, ma anche la lettura che la comunità cristiana dava di questo tipo d'interventi: opere di carità, o meglio seguendo il testo latino, *elemosyina*. Ci è restituita così l'immagine di una Chiesa che, a inizio V secolo, plasmata anche dall'ideale monastico e di vita attiva del proprio vescovo, faceva dell'esercizio della carità uno dei punti stabili del proprio agire²⁶.

tutti gli uomini e della fraternità in Cristo, è complicata da riassumere vista la grande quantità di espressioni dei Padri della Chiesa. Una raccolta di tali posizioni, S. TALAMO, *La schiavitù secondo i Padri della Chiesa*, Unione Cooperative Editrice, Roma 1905, 31-37, particolarmente riguardo Agostino. Il declino della schiavitù ebbe poi ulteriori motivazioni, spesso legate a fattori economici e sociali non necessariamente legati alla riflessione cristiana e morale in genere, come esposto in R. STARK, *A gloria di Dio. Come il cristianesimo ha prodotto le eresie, la scienza, la caccia alle streghe e la fine della schiavitù*, Lindau, Torino 2011, 395-397.

²³ La lettera che insieme alla 10*, offre elementi importanti per la comprensione della schiavitù al tempo di Agostino, è la 24*, scritta nello stesso periodo dell'altra. L'epistola 24* è indirizzata all'eccezionissimo signore Eustochio, perito in materia giuridica, a cui Agostino scrive per ottenere chiarimenti su tecnicismi giuridici, dal momento che proprio a lui in quanto vescovo spettava la risoluzione di conflitti e vertenze che nascevano tra cristiani. *Ep.* 24*, 1: «nos necesse est perpeti tales iurgantium quaestiones, in quibus nobis etiam terrena iura quaerenda sint, praecipue de condicione hominum temporalis». Le domande inviate a Eustochio riguardavano la condizione dei figli nati da una donna libera e uno schiavo; se fosse lecito ai coloni vendere i propri figli per una perpetua schiavitù; la condizione giuridica e le possibilità degli amministratori di fondi. Tutto questo a dire l'ampiezza dell'impegno pastorale e sociale di un vescovo cattolico nelle province romane del tempo.

²⁴ Si legge in *Ep.* 10*, 3: «Verum ego ipse cum inter illos, cum ex illa miserabili captivitate per nostram ecclesiam liberarentur, a quadam puella quaerem quomodo fuerit mangonibus vendita, raptam se dixit fuisse de domo parentum suorum».

²⁵ *Ep.* 10*, 7.

²⁶ Fare l'elemosina, aiutare i rapiti, significava avere disponibilità economiche, poter spendere denaro. Anche in questo caso è grande la capacità di Agostino di trovare, in diverse situazioni, il modo migliore di incarnare le virtù evangeliche e di vivere la retta asceti cristiana. Se ai suoi sacerdoti che ospitava nel monastero imponeva l'assoluto abbandono di ogni ricchezza personale e la condivisione di ogni sostanza (*Sermo*, 355, 2: «Et volui habere in domo ista episcopi monasterium clericorum. Ecce quomodo vivimus. Nulli licet in societate habere aliquid proprium. Sed forte aliqui habent. Nulli licet: si qui habent, faciunt quod non licet»), Agostino non disdegnava l'amministrazione concreta di fondi monetari per la vita della Chiesa a sostegno del popolo cristiano, aveva anzi contezza che si trattava di responsabilità proprie del vescovo.

Da ultimo va segnalato il riferimento che Agostino rivolge a una legge che l'imperatore Onorio aveva inviato al prefetto Adriano, la quale aveva ridotto notevolmente i crimini dei mercanti di schiavi²⁷. In conformità a detta legge la punizione cui andavano incontro i trafficanti era durissima: flagellazione con la sferza piombata, confisca dei beni ed esilio perpetuo. Agostino, tuttavia, a motivo della crudeltà della pena, e giacché spesso i colpevoli erano così condotti alla morte²⁸, dice ad Alipio di aver fatto ricorso alla legge di Onorio soltanto per salvare gli schiavi e non per far punire così gravemente i trafficanti. Il vescovo quindi chiede che Alipio, stando a Roma, possa sollecitare le autorità imperiali perché anzitutto mettano i sudditi a conoscenza dell'esistenza di leggi sanzionatorie la vendita illecita di schiavi, e in secondo luogo perché intervengano contro gli appoggi, che qualche piccolo o grande potente fornisce ai *mangones*²⁹. E per meglio sollecitare da Roma qualche risoluta risposta, Agostino sottolinea che non si poteva continuare ad assistere allo scempio dei *mangones*, cosa che era un'onta per l'impero stesso, in quanto a essere venduti e deportati erano cittadini romani delle province, e non barbari o prigionieri di qualche battaglia³⁰.

3. La questione della schiavitù

La società romana degli inizi del V secolo può definirsi ancora schiavista³¹, seppur affiorano diverse teorie che vorrebbero la schiavitù assai ridotta nella fase del declino dell'impero; di certo l'istituto della schiavitù e la vita stessa degli schiavi avevano subito importanti cambiamenti rispetto al III-IV secolo. Gli schiavi erano presenti nelle

²⁷ Agostino dice anche di aver accluso alla lettera una copia della disposizione imperiale. *Ep.* 10*, 4: «Hanc legem subiunxi huic commonitorio meo, quamvis et Romae facilius possit inveniri».

²⁸ A riguardo *Ep.* 10*, 4: «ne ad periculum damnationis quae hac lege definita est maximeque ad plumbi cohercionem, unde homines facile moriuntur, isti perveniant, quando per Ecclesiam ab eis homines liberantur».

²⁹ Cfr. ANDREAU – DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, 215. Agostino fa riferimento anche a coloro che sui litorali noleggiavano delle navi per i trafficanti di schiavi, cfr. *Ep.* 10*, 4. La Chiesa insomma, per quanto attiva e attenta a questa triste realtà, sembra lottare contro un sistema più che contro dei gruppi isolati di criminali. A tale riguardo si legge in S. LANCEL, *Saint Augustin*, Édition Fayard, Parigi 1999, 373: «C'est ce qui explique l'envoi de cette lettre, avec la loi d'Honorius jointe, à Alypius: l'évêque compte sur son ami pour trouver à la Cour des appuis contre les menées des *mangones* et de leurs complices locaux».

³⁰ La dignità di cittadino romano è sempre stata garanzia di tutela nei confini dell'impero. Per questo Agostino ricorda che l'Africa proconsolare era a tutti gli effetti una provincia dell'impero. Cfr. *Ep.* 10*, 5.

³¹ Cfr. ANDREAU – DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, 209.

città e si conta che una persona mediamente benestante ne possedesse più di uno³², mentre quelli utilizzati nelle campagne, se non erano braccianti e coloni, potevano arrivare spesso a ricoprire ruoli anche importanti, come amministratori, ovvero uomini che gestivano i grandi poteri in nome dei padroni³³. Agli schiavi in campagna era concessa un'abitazione, delle *cellae rusticae* ove essi potevano condurre vita familiare, procreare e così incrementare la disponibilità di mano d'opera del padrone³⁴. Esistevano poi schiavi che lavoravano nelle miniere, nel settore delle costruzioni, in quello manifatturiero, oltre a quelli che svolgevano compiti meno gravosi come quello di accudire la prole, il controllo della cassaforte, le balie, i pedagoghi e così via³⁵.

Il reclutamento degli schiavi, come visto sopra, conosceva diverse possibilità, parimenti però esistevano anche modalità di affrancamento e liberazione. Si affrancavano gli schiavi per motivi religiosi: diventava libero, ad esempio, chi veniva ordinato sacerdote; chi entrava in monastero aveva l'obbligo di affrancare i propri schiavi, e in generale la cerimonia di affrancamento era celebrata in chiesa, secondo un rituale che conosciamo anche in base a un Sermone di Agostino³⁶. Vi era poi in Africa un movi-

³² I monaci di famiglia aristocratica avendo con sé soltanto uno o due schiavi, erano lodati per il loro spirito di abnegazione. A fronte della schiavitù al servizio delle famiglie, anche dei ceti medi, c'era un grande numero di schiavi che lavoravano nei campi. Nel caso di Melania, arrivavano a essere circa 400 schiavi per ciascuno dei 62 casali posseduti. Cfr. JONES, *Il tardo impero romano*, III, 1222, 1291.

³³ Cfr. ANDREAU – DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, 211. La società di Agostino, è tutt'altro che bloccata nei suoi strati: prova ne siano i conosciuti casi di carriere riuscite in ambito ecclesiastico (Antonino di Fussala) e civile (mietitore di Mactar). Cfr. BROWN, *Per la cruna di un ago*, 466.

³⁴ Cfr. HAMMAN, *La vita quotidiana nell'Africa di S. Agostino*, 115. La liberalità di alcune concessioni si accompagnava spesso a pratiche disumane, quali le torture, l'uso di collari metallici con iscrizioni di proprietà, o ancora abusi sessuali.

³⁵ Se queste ultime categorie vivevano in una posizione in un certo senso privilegiata, i lavoratori nelle miniere venivano sistematicamente frustati e costretti a lavorare giorno e notte, così che portati alla morte potessero essere rimpiazzati. Uno schiavo, infatti, era generalmente ben nutrito e sostenuto dal padrone, proprio per un'esigenza di produttività ed efficienza, ma quando si avvicinava alla vecchiaia e risultava meno capace di svolgere il lavoro, spesso veniva lasciato anche morire di fame e di stenti. Cfr. STARK, *A gloria di Dio*, 393-395. Questa pratica tuttavia aveva un radicamento nel diritto romano, che riconosceva ai padroni degli schiavi uno *ius vitae et necis*. Cfr. A. CAPECCHI, *La legittimazione della schiavitù nel diritto romano*, Pontificia Università Lateranense, Roma 2010, 15.

³⁶ Cfr. *Sermo*, 21, 6 e riguardo gli studi cfr. HAMMAN, *La vita quotidiana nell'Africa di S. Agostino*, 117. L'affrancamento prende anche il nome di manomissione. Se nel sermone di Agostino si dice che, dopo aver letto in chiesa l'atto di affrancamento bisognava strappare l'atto di acquisto dello schiavo, nella cerimonia di manomissione si fa riferimento – ma siamo nel secolo III – alla distruzione di tavolette che testimoniavano la proprietà dello schiavo. In base alle disposizioni di Costantino poi, colui che aveva ricevuto la libertà per un atto di manomissione, riceveva *ipso facto* la cittadinanza romana. Cfr. ANDREAU – DESCAT, *Gli schiavi nel mondo greco e romano*, 217.

mento antagonista, o meglio una setta di fanatici vicina ai circoli donatisti detti *circumcelliones*, che obbligavano i padroni, specie quelli che avevano schiavi nelle campagne, ad affrancare i loro schiavi³⁷.

Un accenno va fatto all'ordinamento giuridico romano che regolava la vendita degli schiavi, in modo particolare dei figli da parte dei genitori³⁸. Sebbene la gran parte degli uomini e donne ridotti in schiavitù dai *mangones*, derivasse dagli assalti a piccoli centri abitati, Agostino rileva che alcuni erano schiavi perché venduti dai propri genitori per sempre, facendo, di fatto, perdere ai figli la condizione di uomini liberi. Per Agostino la vendita dei propri figli è assolutamente nulla, non obbliga lo schiavo nei confronti del padrone, ma situazioni di questo genere avvenivano costantemente, e così molti ragazzi e ragazze libere si trovavano schiavi per sempre. La legislazione a questo riguardo affondava le radici in una disposizione risalente a Diocleziano, per cui non era assolutamente possibile ai genitori vendere, donare o affittare il lavoro dei propri figli³⁹. Tuttavia l'evoluzione del diritto aveva successivamente portato alla codificazione di un istituto giuridico chiamato *locatio operarum*, per cui era possibile a un genitore vendere il lavoro del proprio figlio per 25 anni, senza però che questi perdesse lo *status ingenuitatis*, ovvero senza che fosse intaccata la sua condizione di uomo libero. Questa disposizione fu riconosciuta e rafforzata anche da Costantino come soluzione più civile rispetto alla pratica diffusa dell'esposizione dei bambini⁴⁰. All'acquirente, rispetto al giovane venduto, veniva attribuita una *potestas obtinendi eius servitii*, che però restava limitata nel tempo e soprattutto sottostava a una possibilità costante di diritto di riscatto. Col tempo, tuttavia, la pratica della *locatio operarum* era diventata una condizione pericolosissima, per cui addirittura, nel caso in cui dopo i 25 anni i genitori per mezzo di atto formale non avessero richiesto il proprio figlio, o questi non avesse ribadito il proprio diritto, si presumeva che lo schiavo avesse deciso di permanere nella condizione servile⁴¹. Per questo motivo, volendo il più possibile rifarsi alla legge e con questa tutelare i figli dati in *locatio*, Agostino accentua in maniera forte l'elemento temporale, il passare dei 25 anni, che automaticamente, una volta trascorso, doveva concedere alla persona il ritorno allo stato libero, una sorta di *reditus ad ingenuitatem*.

³⁷ Cfr. HAMMAN, *La vita quotidiana nell'Africa di S. Agostino*, 116. Contro questa setta Agostino si pronuncia in *Ep.* 185, 26, trattando però piuttosto della loro pericolosità sotto il profilo dottrinale, per la loro militanza accanto agli eretici donatisti.

³⁸ Abbiamo già visto Agostino riferirsi a questa pratica in *Ep.* 10*, 2.

³⁹ Cfr. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre*, 193.

⁴⁰ Spesso nella società greca e romana, famiglie povere che non potevano crescere i propri figli, li "esponevano", ovvero li mettevano a disposizioni di coloro che volevano prenderli come schiavi.

⁴¹ Cfr. HUMBERT, *Enfants à louer ou à vendre*, 196, 201.

Conclusione

Il veloce studio condotto mostra la lettera 10* di Agostino, così come tutte le altre del suo epistolario, come un documento di primaria importanza per l'analisi storica e la ricostruzione di un tessuto sociale ed ecclesiale che nel V secolo andava maturando caratteristiche e peculiarità proprie. Il grande tema della tratta degli schiavi fa da sfondo a tante altre questioni rilevanti: la situazione dell'ordinamento giuridico imperiale, la presenza e l'azione della Chiesa a sostegno del popolo, la figura del vescovo e l'ampiezza del suo ministero. Agostino nelle sue lettere mostra chiaramente la consapevolezza di un ministero episcopale che non poteva rimanere limitato all'ambito liturgico o monastico, ma che viveva della continua sollecitudine per i fedeli, specie a favore di quelle situazioni più difficili e non tutelate. All'indomani della caduta dell'impero d'Occidente, saranno proprio vescovi come Agostino a guadagnare alla Chiesa il prestigio e la forza territoriale che le permetteranno di affermarsi come prima istituzione occidentale.

ABSTRACT

Le coste della provincia africana dell'impero romano del sec. V sono territori ricchi, vivaci sotto il profilo sociale, culturale e religioso. La lettera 10 di Agostino entra nel vivo di una questione che interessa l'ambito giuridico, relativamente alle disposizioni imperiali sulla regolamentazione del mercato degli schiavi, ma anche l'aspetto sociale, in quanto nelle pieghe della povertà si vedono agire gli interessi di trafficanti di esseri umani. Gruppi come i mangones e i circumcelliones accendono con la forza e gli scontri il dibattito sulla schiavitù, mentre la Chiesa opera forme di riscatto e tutela per i più poveri che rischiano di perdere la propria libertà.*

* * *

*African province coasts of the Roman Empire in the fifth century are rich territories, from a social, cultural and religious point of view. Augustine's letter 10 * deals with a question that affects the juridical sphere, relative to the imperial provisions on the regulation of the slave market, but also the social aspect, as in the folds of poverty we see the interests of traffickers of humans at work. Groups such as the mangones and the circumcelliones ignite the debate on slavery with force and clashes, while the Church operates forms of redemption and protection for the poorest who risk losing their freedom.*

KEYWORDS

Schiavitù / Riscatto / Mangones / Sant'Agostino / Lettere Divjak

Slavery / Ransom / Mangones / St. Augustine / Divjak letters